

Makale Türü: Araştırma Makalesi

Geliş Tarihi/Received:
15 Kasım 2025

Kabul Tarihi/Accepted:
23 Aralık 2025

Yayın Tarihi/Publication Date:
29 Aralık 2025

UI Greenmetric 2024 Kapsamında Üniversite Sürdürülebilirlik Performansının Hibrit WENSLO–ARTASI Yaklaşımı İle Değerlendirilmesi

Assessment of University Sustainability Performance within the UI GreenMetric 2024 Framework Using a Hybrid WENSLO–ARTASI Approach

Esra Aydın Ünal^{1*}

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı, UI GreenMetric tarafından 2024 yılında çevresel sürdürülebilirlik performansları açısından en yüksek puanı alan otuz devlet üniversitesini ÇKKV yöntemleri ile ilde değerlendirmek ve sıralamaktır.

Yöntemler: UI GreenMetric tarafından 2024 yılında yayınlanan raporda en yüksek puan alan 30 devlet üniversitesi kurulum ve altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atık, su, toplu taşıma, eğitim ve araştırma kriterleri dikkate alınarak sıralanmıştır. Kriter ağırlıkları WENSLO objektif ağırlıklandırma yöntemi ile belirlenmiştir. Elde edilen ağırlıklar kullanılarak ARTASI yöntemi ile üniversiteler çevresel sürdürülebilirlik performanslarına göre sıralanmıştır.

Bulgular: WENSLO yöntemi sonuçlarına göre en yüksek kriter ağırlığına sahip olan kriter su kriteri iken onu sırasıyla atık, kurulum ve altyapı, enerji ve iklim değişikliği, eğitim-araştırma kriterleri izlemektedir. En düşük önem ağırlığına sahip kriter toplu taşıma kriteridir. ARTASI sıralama yöntemi sonuçları incelendiğinde İTÜ üniversitelerinin sürdürülebilirlik performansı açısından birinci sırada yer alırken, SÜ otuzuncu sırada yer almaktadır.

Sonuç: Çalışmanın 2024 UI GreenMetric verilerini esas alması, politika yapımcılar, yöneticiler ve sürdürülebilirlik koordinatörleri için güncel ve karşılaştırılabilir bulgular üretmesini sağlamaktadır. Ayrıca çalışmanın 30 devlet üniversitesine odaklanması, Türkiye yükseköğretim sisteminin sürdürülebilirlik yönelimlerini bütünsel açıdan ortaya koyması bakımından literatürdeki önemli bir boşluğu doldurmaktadır.

Anahtar Kelimeler: UI GreenMetric, Sürdürülebilirlik, WENSLO, ARTASI, ÇKKV

¹ Cumhuriyet Üniversitesi, Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Sigortacılık Bölümü, Sivas, Türkiye

*Sorumlu Yazar/Corresponding Author

Cite this Article: “Aydın Ünal, E.; (2025). “UI Greenmetric 2024 Kapsamında Üniversite Sürdürülebilirlik Performansının Hibrit WENSLO–ARTASI Yaklaşımı İle Değerlendirilmesi”, *Journal of Economic and Social Analysis (JESA)*. (1), 54-79.

ABSTRACT

Objective: The aim of this study is to evaluate and rank the top thirty public universities that received the highest scores in terms of environmental sustainability performance in 2024 according to the UI GreenMetric, by employing multi-criteria decision-making (MCDM) methods.

Methods: In the UI GreenMetric report published in 2024, the top 30 public universities were ranked based on the criteria of setting and infrastructure, energy and climate change, waste, water, transportation, and education and research. Criterion weights were determined using the objective WENSLO weighting method. Using the obtained weights, the universities were ranked according to their environmental sustainability performance through the ARTASI method.

Results: According to the WENSLO results, the criterion with the highest weight was water, followed respectively by waste, setting and infrastructure, energy and climate change, and education and research. The criterion with the lowest importance weight was transportation. Based on the ARTASI ranking results, ITU ranked first in terms of sustainability performance, while SU ranked thirtieth.

Conclusion: By relying on the UI GreenMetric 2024 data, this study provides up-to-date and comparable findings for policymakers, administrators, and sustainability coordinators. Furthermore, by focusing on 30 public universities, it fills an important gap in the literature by presenting a holistic picture of sustainability trends in the Turkish higher education system.

Keywords: UI GreenMetric, Sustainability, WENSLO, ARTASI, MCDM

1 | GİRİŞ

Sürdürülebilir kalkınma, doğal kaynakların bütünlüğünü ve devamlılığını bozmadan gelecek nesillere aktaracak şekilde günümüzdeki ihtiyaçlarımızı karşılayabilme olarak tanımlanabilir (Okumuş, 2025). Sürdürülebilirlik kavramı, ilk kez 1987 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu'nun hazırladığı Brundtland Raporu ile sistematik bir biçimde tanımlanmıştır (Brundtland vd. 1987). Sürdürülebilirlik; çevresel, ekonomik ve sosyal sistemlerin uzun vadede dengeli ve uyumlu bir şekilde işlemlerini sağlamayı amaçlamaktadır (Giovanni ve Fabietti, 2013). Son yıllarda yaşanan iklim değişiklikleri, doğal kaynakların hızla tükenmesi, hava ve su kirliliği gibi çevresel problemler, sürdürülebilir kalkınmanın tüm sektörlerde olduğu gibi yükseköğretim alanında da öncelikli bir gündem maddesi hâline gelmesine neden olmuştur. Üniversiteler, toplumların çevresel farkındalık düzeyini artıran, çevre politikalarının oluşumuna katkı sağlayan ve sürdürülebilir yaşam kültürünü yaygınlaştıran önemli kurumlardır. Eğitim, araştırma ve toplumsal katkı gibi temel misyonlarının yanı sıra, kampüs yaşamı ve fiziksel altyapılarıyla büyük ekolojik etkileşime sahip olmaları, üniversiteleri çevresel sürdürülebilirlik açısından kritik aktörler hâline getirmektedir. Bu nedenle, üniversitelerin sürdürülebilirlik performanslarının hem kurumsal gelişim hem de küresel rekabet açısından sistematik bir şekilde ölçülmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda, Endonezya Üniversitesi tarafından 2010 yılında geliştirilen UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralaması (UIGM), dünya genelinde üniversitelerin çevresel sürdürülebilirlik performanslarını değerlendirmeyi amaçlayan ilk küresel endekslerden biridir. UIGM, kuruluşundan itibaren giderek artan sayıda üniversitenin katılımıyla büyümüş ve bugün 1000'in üzerinde yükseköğretim kurumunun sürdürülebilirlik performanslarını karşılaştırabildiği uluslararası bir ölçme platformu hâline gelmiştir. Endeks, üniversitelerin sürdürülebilirlik çalışmalarını yalnızca sonuç odaklı değil, aynı zamanda politikalar, uygulamalar, altyapı yönetimi ve akademik faaliyetler bağlamında çok boyutlu bir yaklaşımla değerlendirmesi sayesinde geniş kabul görmüştür.

Sürdürülebilirlik, üniversitelerin hem akademik programlarına hem de yerleşke operasyonlarına dâhil edilmesi gereken bütüncül bir yaklaşım olarak görülmektedir. Bu doğrultuda, üniversitelerin sürdürülebilirlik bağlamındaki sorumlulukları; eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme faaliyetleri ve topluma hizmet olmak üzere üç temel boyutta değerlendirilmektedir (Gorpe ve Masamreh, 2023).

UI GreenMetric değerlendirme sistemi; altyapı (setting and infrastructure), enerji ve iklim değişikliği (energy and climate change), atık yönetimi (waste), su kullanımı (water),

ulaşım (transportation) ve eğitim-araştırma (education and research) olmak üzere altı temel başlıktan oluşmaktadır. Bu kriterler, üniversitelerin kampüs yerleşim planlaması, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kullanımı, karbon salımının azaltılmasına yönelik politikaları, geri dönüşüm uygulamaları, su tasarrufu stratejileri, erişilebilir ulaşım çözümleri ve sürdürülebilirlik temelli akademik faaliyetlerdeki performansının kapsamlı şekilde değerlendirilmesini sağlar. Böylece UIGM, üniversitelerin yalnızca fiziksel çevrelerini değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik kültürünü kurum genelinde ne ölçüde içselleştirdiklerini de ortaya koyar.

Son yıllarda UI GreenMetric sıralamaları, üniversitelerin çevre politikalarının şekillenmesinde önemli bir yönlendirici unsur hâline gelmiştir. Yeşil kampüs uygulamalarının çeşitlenmesi, sürdürülebilir altyapı yatırımlarının artması ve karbon nötr hedeflerine yönelik stratejilerin yaygınlaşması, üniversitelerin bu alandaki rekabetini daha görünür kılmıştır. Ayrıca, endeksin uluslararası düzeyde sağladığı karşılaştırma imkânı, üniversitelerin güçlü ve zayıf yönlerini belirleyerek stratejik planlamalarını yeniden şekillendirmelerine katkıda bulunmaktadır. Yükseköğretim kurumları, UIGM kriterlerinde elde ettikleri performans sayesinde hem çevresel etkilerini azaltmakta hem de sürdürülebilirlik temelli marka değerlerini güçlendirmektedir.

Çevresel sürdürülebilirlik alanında artan farkındalık, üniversitelerin rolünü yalnızca uygulayıcı olmaktan çıkararak, bilgi üreten, politika geliştiren ve toplumun sürdürülebilirlik dönüşümünü destekleyen bir konuma taşımıştır. Dolayısıyla UI GreenMetric, bu dönüşümün ölçülmesine yönelik önemli bir gösterge niteliği taşımaktadır. UIGM kapsamında yapılan analizler, üniversiteler arasında sürdürülebilirlik performansının önemli ölçüde farklılık gösterdiğini, özellikle enerji yönetimi, atık politikaları ve akademik sürdürülebilirlik faaliyetlerinde belirgin performans boşluklarının bulunduğunu ortaya koymaktadır. Bu farklılıkların bilimsel yöntemlerle incelenmesi, sürdürülebilirlik uygulamalarının etkinliğini artırmak adına kritik öneme sahiptir.

Bu çalışmanın amacı, UI GreenMetric tarafından 2024 yılında çevresel sürdürülebilirlik performansları açısından en yüksek puanı alan otuz devlet üniversitesini kapsamlı bir şekilde değerlendirmek ve karşılaştırmaktır. Çalışmada kullanılan alternatifler, kriterler ve kriterlerin yönleri UI GreenMetric aracılığı ile belirlenmiştir. Kriterlere ait ağırlıklar Weights by Envelope and Slope (WENSLO) yöntemiyle belirlenirken üniversitelerin sıralaması Alternative ranking technique based on adaptive standardized intervals (ARTASI) yöntemi ile elde edilmiştir.

Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümünde konunun önemine ve konuyla ilgili literatür taramasına yer verilmiştir. İkinci bölümünde çalışmada performans

değerlendirilmesi amacıyla kullanılan veriler ve kullanılan Çok kriterli karar verme yöntemleri (ÇKKV) WENSLO ve ARTASI tanıtılmıştır. Üçüncü bölümünde ise elde edilen bulgular ayrıntılı olarak verilmiştir. Dördüncü bölümünde ise genel değerlendirme ve gelecek çalışmalarla ilgili önerilerde bulunulmuştur. Çalışma, hem UIGM kriterlerinin üniversitelerin sürdürülebilirlik stratejilerine etkilerini tartışmakta hem de performans ölçümünde kullanılabilecek metodolojik yaklaşımlara ışık tutmaktadır. Böylelikle, yükseköğretim kurumlarının sürdürülebilirlik perspektifinden gelişim alanlarının belirlenmesi, politika önerilerinin oluşturulması ve geleceğe yönelik sürdürülebilir kampüs yönetimi modellerinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

1.1| Literatür Taraması

Geng vd. (2013) Çin’ de yeşil bir üniversite projesi için model önerisinde bulunmuşlardır. Tüm kampüs faaliyetlerini sürdürülebilir bir temelde yönetmeyi hedeflediklerinden bir vaka çalışması yöntemi benimsenmiştir. Çalışmalarında Shenyang Üniversitesi (SU) örnek olarak seçilmiştir. Araştırma sonucunda yer kaynaklı ısı pompası kullanımı, kampüs ölçeğinde atık su geri dönüşümü, entegre katı atık yönetimi, yeşil eğitim ve araştırma faaliyetleri gibi önemli ekonomik, çevresel ve sosyal fayda sağlamışlardır.

Suwartha ve Sari (2013) çalışmalarında 2011 yılı UI GreenMetric geliştirilme ve iyileştirme sürecini tanıtmışlardır ve 2011 yılı sıralamasının uygulanmasını ve sonuçlarını değerlendirmişlerdir. 2011 yılı sıralama sonuçları, katılımcı ülkelerin sayısında artış olduğunu göstermektedir.

Lemos vd. (2018) 2017 yılında UI GreenMetric sıralamasında bir yükseliş gösteren São Paulo Üniversitesi’ni incelemişlerdir. Çalışmada, üniversitenin çevresel politika oluşturma sürecinin kampüsler arasında daha fazla koordinasyon sağladığı ve bu politikaların etkili uygulamaları hayata geçirerek sürdürülebilir bir üniversite olarak konumunu güçlendirdiği vurgulanmıştır. Ayrıca, üniversitenin özellikle kırsal alanlardaki kampüslerinde yeşil alanların ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına öncelik verdiği, öğrencilere ve personele sağlıklı ve doğayla iç içe ortamlar sunduğu belirtilmiştir. Üniversite bünyesinde toplu taşıma ve bisiklet kullanımını teşvik eden uygulamaların da yürütüldüğü ifade edilmiştir.

Görgülü vd. (2021) çalışmalarında 2020 yılı Türkiye GreenMetric verilerini ÇKKV yöntemleri ile analiz etmişlerdir. Kriter ağırlıklandırılmaları için Entropy, üniversitelerin sıralaması için ise COPRAS ve TOPSIS ÇKKV yöntemlerini uygulamışlardır. Elde edilen bulgulara göre en önemli kriterin su, en iyi alternatifin ise İstanbul Teknik Üniversitesi olduğu görülmüştür.

Atıcı vd. (2021) üniversitelerin sürdürülebilirlik uygulamalarının yalnızca araştırma faaliyetleriyle sınırlı kalmayıp, kampüs altyapısı ve müfredat aracılığıyla da etkili olduğunu göstermektedir. UI GreenMetric verileri kullanılarak yapılan çalışmalar, regresyon analizi ile “yeşil olmanın” üniversite sıralamalarına yansıdığını ve çevresel sürdürülebilirliğin üniversiteler için rekabet avantajı sağlayabileceğini ortaya koymaktadır.

Yapıcı vd. (2021) küresel iklim değişikliğinin yol açtığı çevresel etkileri inceleyerek, bu etkiler karşısında alternatif çözümler geliştirmeyi amaçlayan bir model önermişlerdir. Model, yeşil çatı, dikey bahçe, sürdürülebilir eğitim, elektrikli taşıtlar ve güneş panelleri gibi çeşitli bileşenleri içeren yeşil kampüs projesinin Kırıkkale Üniversitesi Merkez Kampüsü’nde yatırım seçeneklerini değerlendirmesini mümkün kılmakta ve değerlendirme sürecinde Analitik Ağ Prosesi (ANP) yaklaşımı kullanılmaktadır. Analiz sonucunda üniversitenin sürdürülebilir yeşil kampüse geçişindeki önemli projenin Dikey Bahçe Projesi olduğu tespit edilmiştir.

Karasan vd (2022) çalışmalarında UI GreenMetric aracılığı ile belirlenen 6 kriter ve 39 alt kriter ile 6 üniversiteyi sürdürülebilirlik performansı açısından incelemişlerdir. Çalışmada yöntem olarak DEMATEL, VIKOR, Bilişsel Haritalar ve Bulanık Çıkarım yaklaşımı kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre ana kriterlerden olan atıklar, alt kriterler ile en çok ilişkili olan kriter olarak belirlenmiştir. Bir diğer bulgu ise, belirlenen kriterleri karşılama düzeyine göre sürdürülebilirlik performansı en yüksek olan 6. sırada yer alan üniversite olduğunu tespit etmişlerdir.

Akyol Özcan (2023) çalışmasında Türkiye’deki üniversitelerin sürdürülebilirlik sıralamalarını inceleyerek, UI GreenMetric verileri üzerinden değerlendirmiştir. UIGreenMetric’ de yer alan altyapı, enerji, iklim değişikliği, atık, su, toplu taşıma ve eğitim-araştırma gibi kriterlerin önem ağırlıklarını belirlemek amacıyla CRITIC, Entropy, standart sapmaya dayalı ve eşit ağırlık ÇKKV yöntemlerini kullanmıştır. Entropy ve eşit ağırlık yöntemlerinin UI GreenMetric sıralamalarıyla en yakın sonuçları verdiği tespit edilmiştir. Ayrıca, Türkiye’deki 83 üniversitenin sıralamaları TOPSIS yöntemi ve dört farklı ağırlıklandırma tekniği ile analiz edilmiştir. CRITIC yöntemine göre enerji ve iklim değişikliği en yüksek ağırlığa sahipken, Entropy, altyapı ve standart sapmaya dayalı yöntemlerde su değişkeni en önemli faktör olarak belirlenmiştir.

Yaşar ve Ünlü (2023) UI GreenMetric tarafından 2022 yılında Türkiye’de çevreci üniversite olarak seçilen 8 üniversitenin, 2018-2022 yılları arasındaki sürdürülebilirlik performanslarını ÇKKV yöntemleri ile değerlendirmişlerdir. Kriterlerin önem ağırlıklarını hesaplamak için LOPCOW ve MEREC yöntemi kullanılmıştır. Ortak ağırlıklandırma ile önem düzeyleri belirlenmiş, COCOSO yöntemi ile üniversitelerin sürdürülebilirlik performansları

sıralanmıştır. LOPCOW yöntemi sonucunda en önemli kriterin atık, MEREC yöntemi sonucunda ise en önemli kriterin enerji ve iklim değişikliği olduğu sonucuna ulaşılmıştır. CoCoSo yöntemi sonuçlarına göre, 2018-2022 yılları arasında sürdürülebilirlik performansı en yüksek olan üniversitenin ODTÜ olduğu tespit edilmiştir.

Abacıoğlu vd. (2025) çalışmalarında 2022 yılına ait ilk 50 üniversite ele alınmış ve performansları altı temel kriter üzerinden değerlendirilmiştir. LOPCOW MEREC, CoCoSo, CRADIS, EDAS, MABAC, MAIRCA ve MARCOS gibi çeşitli ÇKKV yöntemleri uygulanmış ve bu yöntemlerin sürdürülebilirliğin farklı boyutlarını nasıl önceliklendirdiği ortaya konmuştur. Ayrıca sıralamalar arasındaki korelasyon incelenmiş ve birleşik bir sıralama oluşturmak için COPELAND toplulaştırma yöntemi kullanılmıştır.

Çalışmada kullanılan çok kriterli karar verme yöntemleri WENSLO ve ARTASI ile ilgili literatürde yer alan bazı çalışmalar Tablo 1’de sunulmuştur.

Tablo 1. WENSLO ve ARTASI İle Yapılan Çalışmalar

Yazarlar	Yöntem	Çalışmanın Konusu
Pamucar vd. (2023)	Wenslo-Alwas	Üniversitelerin veya kurumların yeşil büyüme performanslarının değerlendirilmesi
Bedirhanoglu (2025)	Wenslo -Aroman	Üniversitelerin Sürdürülebilir Performans Değerlendirilmesi
Keleş ve Kahveci (2025)	Wenslo-Artasi	Avrupa Birliği ve Üyelerinin Lojistik Performans Değerlendirilmesi
Kahreman (2025)	Wenslo-Artasi	E7 Ülkelerinin Üretim Kapasitesi Performansının İncelenmesi
Çobanoğulları vd. (2025)	Entropy-Artasi	Geçiş Ekonomilerindeki Güneydoğu Avrupa Ülkelerinin Yenilik Performans İncelenmesi
Pamucar vd. (2025)	Wenslo-Artasi	Dünya Havalimanlarının Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Kiliç Sarigül vd. (2025)	Wenslo-Rawec	Akademisyenlerin Dijital Yeterlilik Performansının Değerlendirilmesi

2 | YÖNTEM

Üniversitelerin çevresel sürdürülebilirlik performanslarına göre değerlendirilmesi bir ÇKKV problemi olarak ele alınmıştır. Bu kapsamda kriter ağırlıkları WENSLO yöntemi ile hesaplanırken üniversitelerin performanslarına göre sıralanması ARTASI yöntemi ile elde edilmiştir. Çok kriterli karar verme problemine farklı bakış açıları kazandırmak ve sonuçların sağlamlığını artırmak amacıyla WENSLO ve ARTASI yöntemleri birlikte kullanılmıştır. WENSLO yöntemi, doğrusal ağırlıklı toplam yaklaşımını logaritmik optimizasyon ile

birleştirerek kriterler arası ölçek farklılıklarını dengelemekte ve aşırı değerlerin sıralama üzerindeki etkisini azaltmaktadır. ARTASI yöntemi ise alternatiflerin ideal ve anti-ideal çözümlere olan göreceli uzaklıklarını oranlama temelli bir yaklaşımla değerlendirerek ayırt edici ve tutarlı sıralamalar sunmaktadır. Bu iki yöntemin birlikte kullanımı, hem toplulaştırma hem de ideal çözüme yakınlık perspektiflerini aynı anda dikkate alarak elde edilen sıralamaların güvenilirliğini ve yorumlanabilirliğini artırmaktadır.

2.1 | WENSLO Yöntemi

Kriterlerin önem ağırlıklarının belirlenmesi için Pamucar ve arkadaşları (2023) tarafından geliştirilen WENSLO yöntemi, objektif kriter ağırlıklandırma temelli ÇKKV yaklaşımlarından biridir. Bu yöntemin en önemli avantajı, uzman görüşlerine ihtiyaç duymadan tamamen nesnel verilere dayanarak değerlendirme yapılabilmesidir. WENSLO, her bir kriter için hesaplanan zarf (envelope) değeri ile eğim (slope) değeri arasındaki orana dayalı özgün bir ağırlıklandırma mekanizması sunmaktadır.

WENSLO yönteminin hesaplama süreci basit, uygulaması kolay ve sonuçların yorumlanabilir olması yönleriyle literatürdeki pek çok objektif ağırlıklandırma yöntemine göre avantaj sağlamaktadır. Bu yaklaşımda bir kriterin ağırlığı, zarf değerinin yüksek ve eğim değerinin düşük olması durumunda artış göstermekte; yani sürdürülebilirlik performansına daha fazla katkı sağlayan kriterlerin ağırlıkları daha yüksek değerlendirilmektedir.

Yöntemin genel algoritmik adımları aşağıdaki gibidir (Pamucar vd., 2023).

Adım 1: Karar matrisi oluşturulur.

$$[x_{ij}]_{m \times n} = \begin{bmatrix} A/C & C_1 & C_2 & C_3 & \dots & C_n \\ A_1 & x_{11} & x_{12} & x_{13} & \dots & x_{1n} \\ A_2 & x_{21} & x_{22} & x_{23} & \dots & x_{2n} \\ A_3 & x_{31} & x_{32} & x_{33} & \dots & x_{3n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ A_m & x_{m1} & x_{m2} & x_{m3} & \dots & x_{mn} \end{bmatrix} \quad (1)$$

Burada x_{ij} i . alternatifin j . kritere göre bir değeridir.

A_1, A_2, \dots, A_m alternatifler kümesini modelleyen bir alternatif vektör uzayını tanımlamaktadır.

Burada C_1, C_2, \dots, C_n kriterleri göstermekte olup x_{ij} j ' inci kritere göre i 'inci alternatifin öngörülen değerini temsil etmektedir.

Adım 2: Başlangıç verileri boyutsuz bir karar matrisi elde etmek için normalize edilir. Bu işlem için aşağıdaki denklem kullanılır.

$$z_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sum_{i=1}^m x_{ij}} \quad , \quad \forall j \in [1, 2, \dots, n] \quad (2)$$

Normalize edilmiş karar matrisi aşağıda verilmiştir.

$$Z(A, C) = [z_{ij}]_{m \times n} = \begin{bmatrix} A/C & C_1 & C_2 & C_3 & \dots & C_n \\ A_1 & z_{11} & z_{12} & z_{13} & \dots & z_{1n} \\ A_2 & z_{21} & z_{22} & z_{23} & \dots & z_{2n} \\ A_3 & z_{31} & z_{32} & z_{33} & \dots & z_{3n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ A_m & z_{m1} & z_{m2} & z_{m3} & \dots & z_{mn} \end{bmatrix} \quad (3)$$

Adım 3: Kriterler için sınıf aralığı belirlenir.

Sturges kuralı esas alınarak, j . kriter için sınıf aralıklarının genişliği Eşitlik (4)'te gösterildiği şekilde hesaplanmıştır.

$$\Delta z_j = \frac{\max_{1 \leq i \leq m} z_{ij} - \min_{1 \leq i \leq m} z_{ij}}{1 + 3.322 \times \log(m)}, \forall j \in [1, 2, \dots, n] \quad (4)$$

Adım 4: Kriter eğimi hesaplanır.

Sturges kuralı esas alınarak, j . kriter için sınıf aralıklarının genişliği Eşitlik (4)'te gösterildiği şekilde hesaplanmıştır.

$$\tan \varphi_j = \frac{\sum_{i=1}^m z_{ij}}{(m-1) \times \Delta z_j}, \forall j \in [1, 2, \dots, n] \quad (5)$$

Adım 5: Kriter zarfı, Denklem (6)'da tanımlandığı üzere, ardışık iki normalize edilmiş değer arasındaki kısmi Öklid uzaklıklarının toplamına dayalı olarak hesaplanmaktadır.

$$E_j = \sum_{i=1}^{m-1} \sqrt{(z_{i+1,j} - z_{ij})^2 + \Delta z_j^2}, \forall j \in [1, 2, \dots, n] \quad (6)$$

Adım 6: Kriter zarfı ile eğim arasındaki oranın hesaplanması gerçekleştirilmektedir.

$$q_j = \frac{E_j}{\tan \varphi_j}, \forall j \in [1, 2, \dots, n] \quad (7)$$

Adım 7: Son aşamada kriterlerin nihai ağırlıkları belirlenmektedir.

$$w_j = \frac{q_j}{\sum_{j=1}^n q_j}, \forall j \in [1, 2, \dots, n] \quad (8)$$

2.2 | ARTASI Yöntemi

Pamucar ve arkadaşları (2024) tarafından geliştirilmiştir. Bu çok kriterli değerlendirme modelinde, $A_i = (A_1, A_2, \dots, A_m)$ kümesi ile gösterilen m alternatifleri yer almaktadır. Ayrıca bu alternatifler n adet kriter $C_j = (C_1, C_2, \dots, C_n)$ temelinde değerlendirilmektedir. Her bir kriter C_j ($j = 1, 2, \dots, n$), $w_j = (w_1, w_2, \dots, w_n)$ vektörüyle ifade edilen ağırlık katsayılarıyla ilişkilidir. $\sum_{j=1}^n w_j = 1$ kısıtını sağlamaktadır. Bu varsayımlar doğrultusunda ARTASI

teknığının temel ilkeleri aşağıda sunulan adımlar aracılığıyla tanımlanabilir (Pamucar, vd., 2024: s. 6-8).

Adım 1: Karar matrisi oluşturulur.

$$[\varphi_{ij}]_{m \times n} = \begin{bmatrix} \varphi_{11} & \varphi_{12} & \cdots & \varphi_{1j} & \cdots & \varphi_{1n} \\ \varphi_{21} & \varphi_{22} & \cdots & \varphi_{2j} & \cdots & \varphi_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \varphi_{i1} & \varphi_{i2} & \cdots & \varphi_{ij} & \cdots & \varphi_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \varphi_{m1} & \varphi_{m2} & \cdots & \varphi_{mj} & \cdots & \varphi_{mn} \end{bmatrix} \quad (9)$$

Burada, φ_{ij} ($i = 1, 2, \dots, m$; $j = 1, 2, \dots, n$), i 'inci alternatifin j 'inci kritere göre yapılan değerlendirmesini ifade etmektedir.

Adım 2: Fonksiyonun mutlak maksimum ve minimum değerlerin gerçekleştiği noktalar tespit edilir.

$$\varphi_j^{max} = \max_{1 \leq i \leq m} (\varphi_{ij}) + \left\{ \max_{1 \leq i \leq m} (\varphi_{ij}) \right\}^{1/m} \quad (10)$$

$$\varphi_j^{min} = \min_{1 \leq i \leq m} (\varphi_{ij}) - \left\{ \min_{1 \leq i \leq m} (\varphi_{ij}) \right\}^{1/m} \quad (11)$$

Burada φ_j^{max} mutlak maksimum değeri, φ_j^{min} mutlak minimum değeri ifade etmektedir.

Adım 3: Başlangıç karar matrisi standartlaştırılır.

- a) İlk aşamada $[\varphi_{ij}]_{m \times n}$ oluşturulan başlangıç karar matrisi standartlaştırma işlemine tabi tutulmaktadır. Bu adımda, matrisin tüm bileşenleri, verilerin karşılaştırılabilirliğini sağlamak ve farklı ölçekteki kriterlerin etkisini dengelemek amacıyla aşağıdaki biçimde standartlaştırılmaktadır.

$$\mathcal{I}_{ij} = \frac{\psi^{(u)} - \psi^{(l)}}{\varphi_j^{max} - \varphi_j^{min}} \varphi_{ij} + \frac{\varphi_j^{max, \psi^{(l)}} - \varphi_j^{min, \psi^{(u)}}}{\varphi_j^{max} - \varphi_j^{min}} \quad (12)$$

Burada $\psi^{(l)}$ ve $\psi^{(u)}$ sırasıyla standartlaştırılmış aralığın alt ve üst sınırlarını ifade etmektedir. Başlangıç karar matrisi $[\varphi_{ij}]_{m \times n}$ 'de yer alan tüm matris elemanları $[\psi^{(u)}, \psi^{(l)}]$ aralığına dönüştürülmekte ve $[\phi_{ij}]_{m \times n}$ biçiminde gösterilen standartlaştırılmış karar matrisine dönüşmektedir.

- b) İkinci aşamada, eğer ilgili kriter minimum türde ise, $[\phi_{ij}]_{m \times n}$ matrisinde yer alan değerlerin buna uygun biçimde düzeltilmesi (uyarlanması) gerekmektedir.

$$\zeta_{ij} = -\mathcal{I}_{ij} + \max_{1 \leq i \leq m} (\mathcal{I}_{ij}) + \min_{1 \leq i \leq m} (\mathcal{I}_{ij}) \quad (13)$$

Bu kapsamda, \mathcal{I}_{ij} değerleri, Eşitlik (12) kullanılarak elde edilmektedir

Adım 4: Alternatiflerin optimal ve optimal olmayan değerlere göre faydalılık derecesinin belirlenmesi

- a) Faydalılık derecesinin büyüklüğü, alternatiflerin ideal değere olan göreceli yakınlıkları esas alınarak hesaplanmaktadır.

$$\vartheta_{ij}^+ = \frac{\zeta_{ij}}{\max_{1 \leq i \leq m} (\zeta_{ij})} \cdot w_j \cdot \Psi(u) \quad (14)$$

Bu bağlamda, $[\zeta_{ij}]_{m \times n}$ olarak tanımlanan standartlaştırılmış matrisin ilgili bileşenini, w_j ise j 'inci kritere ait ağırlık katsayısını ifade etmektedir.

- b) Faydalılık düzeyinin belirlenmesi, alternatiflerin optimal değere olan göreceli yakınlıkları esas alınarak gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, Eşitlik (15) uygulanarak, $[\zeta_{ij}]_{m \times n}$ matrisinde yer alan değerler uygun biçimde dönüştürülmektedir.

$$\vartheta_{ij} = \frac{\min_{1 \leq i \leq m} (\zeta_{ij})}{\zeta_{ij}} \cdot w_j \cdot \Psi(u) \quad (15)$$

Alternatiflerin anti-ideal değere göre faydalılık düzeylerinin belirlenmesinde Eşitlik 16 kullanılmakta olup bu ifade aracılığıyla söz konusu ilişkinin nicel olarak tanımlanması sağlanmaktadır.

$$\vartheta_{ij}^- = -\vartheta_{ij} + \max_{1 \leq i \leq m} (\vartheta_{ij}) + \min_{1 \leq i \leq m} (\vartheta_{ij}) \quad (16)$$

Adım 5: Alternatifler için toplu faydalılık dereceleri belirlenir.

- a) Alternatiflerin optimal değere ilişkin toplu faydalılık düzeyi şu şekilde belirlenmektedir.

$$\mathfrak{S}_i^+ = \sum_{j=1}^n \vartheta_{ij}^+ \quad (17)$$

- b) Alternatiflerin anti-ideal değere ilişkin toplu faydalılık düzeyi belirlenir.

$$\mathfrak{S}_i^- = \sum_{j=1}^n \vartheta_{ij}^- \quad (18)$$

Adım 6: Nihai fayda fonksiyonlarının belirlenmesi ve alternatiflerin sıralaması yapılır.

$$\Omega_i = (\mathfrak{S}_i^+ + \mathfrak{S}_i^-) \{ \alpha \cdot f(\mathfrak{S}_i^+)^{\mathfrak{S}} + (1 - \alpha) \cdot f(\mathfrak{S}_i^-)^{\mathfrak{S}} \}^{1/\mathfrak{S}} ; \mathfrak{S} \in [1, +\infty) ; \alpha \in [0, 1] \quad (19)$$

Burada $f(\mathfrak{S}_i^+)$ ve $f(\mathfrak{S}_i^-)$ toplamsal fonksiyonları ifade etmektedir.

Φ' in 1' e eşit olduğu ve α' nın 0.5 olarak belirlendiği varsayıldığında (19) numaralı ifade aşağıdaki biçimde (20) numaralı ifadeye dönüştürülebilir.

$$\Omega_i = (\mathfrak{S}_i^+ + \mathfrak{S}_i^-) \{0.5 \cdot f(\mathfrak{S}_i^+) + 0.5 \cdot f(\mathfrak{S}_i^-)\} \quad (20)$$

Burada $f(\mathfrak{S}_i^+) = \frac{\mathfrak{S}_i^+}{\mathfrak{S}_i^+ + \mathfrak{S}_i^-}$ ve $f(\mathfrak{S}_i^-) = \frac{\mathfrak{S}_i^-}{\mathfrak{S}_i^+ + \mathfrak{S}_i^-}$ dir.

Alternatiflerin nihai sıralaması, (19) veya (20) numaralı ifadelerle gösterilen nihai fayda fonksiyonları kullanılarak belirlenmektedir. Bu bağlamda, en yüksek Ω_i değerine sahip alternatif tercih edilmelidir.

3 | UYGULAMA

Araştırma kapsamında, UI GreenMetric tarafından 2024 yılı çevresel sürdürülebilirlik performansları temel alınarak Tablo 2'de sunulan en yüksek puana sahip otuz devlet üniversitesine ait veriler Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemleriyle analiz edilmiştir. Çalışmada kullanılan alternatifler, kriterler ve kriter yönleri, UI GreenMetric tarafından belirlenen yapıya uygun şekilde ele alınmıştır.

Çevre bilincinin artırılmasını ve üniversitelerin daha yeşil, sürdürülebilir kampüsler oluşturmaya teşvik edilmesini amaçlayan UI GreenMetric sistemi; 6 temel kriter ve 39 alt kriter üzerinden üniversiteleri değerlendirmektedir. Sistemde yer alan temel kriterler şu şekildedir: Arazi ve Altyapı (SI), Enerji ve İklim Değişikliği (EC), Atık (WS), Su (WR), Ulaşım (TR) ve Eğitim (ED). UI GreenMetric raporlamasında bu kriterlere ait puanların yüksek olması, çevresel sürdürülebilirlik performansının artması anlamına geldiğinden tüm kriterler maksimizasyon yönlü olarak kabul edilmektedir.

UI GreenMetric sisteminde üniversitelerden elde edilen sayısal veriler, ilgili göstergelere atanan ağırlıklar doğrultusunda tek bir toplam puana dönüştürülmekte ve kurumlar bu puanlara göre sıralanmaktadır. Her bir kriter için belirlenmiş özgün ağırlık değerleri mevcuttur. Bu çalışmada ise üniversitelerin sıralanması problemine yönelik olarak, mevcut sisteme alternatif sistematik ve farklı bir değerlendirme yaklaşımı önerilmektedir. UI GreenMetric kriterleri ve içerikleri aşağıdaki gibidir.

K1: Altyapı ve arazi kullanımı

- Yeşilliklere daha fazla yer ayrılması ve çevrenin korunması
- Kampüsün sürdürülebilir kalkınma bütçesi
- Bina yoğunluğu ve arazi kullanımı

K2: Enerji ve iklim değişikliği

- Enerji verimliliği sağlayan cihazların kullanımı
- Enerji tasarrufu uygulamaları
- Sera gazı salınımlarının azaltılması

K3: Atık yönetimi

- Bazı programlar ve atık arıtma (örneğin geri dönüşüm programı, toksik atık, organik ve inorganik atık, vb.)
- Geri dönüşüm faaliyetleri
- Tehlikeli atıkların yönetimi

K4: Su yönetimi

- Yer altı suyu kullanımını azaltılması
- Su tasarrufu çalışmaları
- Atık suyun geri kullanımı

K5: Ulaşım

- Ulaşım politikasında özel araç ve yaya sayısının sınırlandırılması
- Sürdürülebilir ulaşım seçenekleri (bisiklet, elektrikli araçlar vb.)
- Servis hizmetleri ve otopark yönetimi

K6: Eğitim ve araştırma

- Yeşil ve sürdürülebilirlikle ilgili dersler, araştırmalar, yayınlar, web sitesi, raporlar...
- Öğrenci ve personel farkındalık faaliyetleri

Tablo 2. Çalışmada Kullanılan Üniversiteler

Üniversiteler	Kodları	Üniversiteler	Kodları
İstanbul Teknik Üniversitesi	İTÜ	Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi	TOGÜ
Yıldız Teknik Üniversitesi	YTÜ	Hitit Üniversitesi	HİTÜ
Erciyes Üniversitesi	ERÜ	Bilecik Şeyh Edebali	BŞEÜ
Ege Üniversitesi	EÜ	On Dokuz Mayıs Üniversitesi	OMÜ
Ortadoğu Teknik Üniversitesi	ODTÜ	Düzce Üniversitesi	DÜ
İnönü Üniversitesi	İNÜ	Afyon Kocatepe Üniversitesi	AKÜ
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü	İYTE	Hacettepe Üniversitesi	HÜ
Dokuz Eylül Üniversitesi	DEÜ	Çukurova Üniversitesi	ÇÜ
Sakarya Üniversitesi	SAÜ	Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi	MSKÜ
Bartın Üniversitesi	BARÜ	Kastamonu Üniversitesi	KÜ
Fırat Üniversitesi	FÜ	Mardin Artuklu Üniversitesi	MAÜ
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi	KSBÜ	Bursa Teknik Üniversitesi	BTÜ

Atatürk Üniversitesi	ATAÜNİ	Selçuk Üniversitesi	SÜ
Mersin Üniversitesi	MEÜ	Gazi Üniversitesi	GÜ
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi	DPÜ	Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi	OKÜ

Bu çalışmada WENSLO ve ARTASI ÇKKV yöntemleri kullanılmıştır. Kriterlerin önem ağırlıklarının bulunması için WENSLO yöntemi uygulanmıştır. Kriterlerin önem ağırlıkları hesaplandıktan sonra ise üniversitelerin (alternatiflerin) sürdürülebilirlik performans sıralaması için ise ARTASI ÇKKV yönteminden yararlanılmıştır.

3.1 | WENSLO Yöntemi İle Kriterlerin Ağırlıklandırılması

Üniversitelerin sürdürülebilirlik performanslarını değerlendirmek için kullanılacak kriterlerin önem ağırlıklarının tespit edilmesi amacıyla WENSLO yöntemi adımları sırasıyla uygulanmıştır. Üniversitelerin bu kriterlere göre sürdürülebilirlik performans değerlerini gösteren karar matrisi Tablo 3’ te verilmiştir.

Tablo 3. Başlangıç Karar Matrisi

Üniversite	K1	K2	K3	K4	K5	K6
İTÜ	1175	1700	1650	900	1650	1725
YTÜ	1225	1750	1350	900	1675	1800
ERÜ	1350	1735	1425	800	1600	1675
EÜ	1275	1600	1650	900	1475	1650
ODTÜ	1425	1375	1350	800	1625	1800
İNÜ	1400	1650	1050	800	1650	1750
İYTE	1325	1625	1125	800	1625	1800
DEÜ	1250	1650	1275	750	1625	1725
SAÜ	1375	1725	1350	850	1325	1625
BARÜ	1175	1385	1500	800	1575	1675
FÜ	1300	1775	1050	800	1525	1500
KSBÜ	1300	1335	1275	850	1525	1575
ATAÜNİ	1375	1225	1425	750	1475	1575
MEÜ	1250	1560	1425	750	1335	1500
DPÜ	1275	1625	1050	750	1475	1600
TOGÜ	1305	1475	1650	800	1325	1210
HİTÜ	990	1750	1650	600	1350	1350
BŞEÜ	1025	1650	1575	460	1400	1575
OMÜ	1375	1560	1125	850	1325	1450
DÜ	1325	1625	1275	550	1325	1575
AKÜ	1175	1600	1275	800	1350	1425
HÜ	1475	1200	1725	260	1425	1500

ÇÜ	1450	1400	1125	650	1425	1525
MSKÜ	1060	1550	1575	460	1185	1725
KÜ	1300	1235	1275	700	1160	1775
MAÜ	1125	1375	1425	550	1375	1525
BTÜ	900	1585	1425	550	1360	1450
SÜ	1275	1675	900	550	1350	1450
GÜ	1025	1525	1125	550	1325	1525
OKÜ	1000	1500	1050	650	1335	1475

Başlangıç karar matrisinde yer alan veriler Eşitlik (2)'deki gibi her bir değerın sütun toplam değerine bölünmesiyle normalize edilmiştir. Normalize edilmiş karar matrisinde her bir kriter için Sturges kuralına göre kriter sınıf aralığı Z_j Eşitlik (4) yardımıyla hesaplanmıştır. Elde edilen normalize karar matrisi ve kriterlere ait maksimum-minimum- Z_j değerleri Tablo 4'te verilmiştir.

Tablo 4. Normalize Edilmiş Karar Matrisi ve Sınıf Aralığı (Z_j) Değerleri

Üniversite	K1	K2	K3	K4	K5	K6
İTÜ	0,032	0,037	0,041	0,042	0,038	0,036
YTÜ	0,033	0,038	0,034	0,042	0,039	0,038
ERÜ	0,036	0,037	0,036	0,038	0,037	0,035
EÜ	0,034	0,034	0,041	0,042	0,034	0,035
ODTÜ	0,038	0,030	0,034	0,038	0,038	0,038
İNÜ	0,038	0,036	0,026	0,038	0,038	0,037
İYTE	0,036	0,035	0,028	0,038	0,038	0,038
DEÜ	0,034	0,036	0,032	0,035	0,038	0,036
SAÜ	0,037	0,037	0,034	0,040	0,031	0,034
BARÜ	0,032	0,030	0,037	0,038	0,036	0,035
FÜ	0,035	0,038	0,026	0,038	0,035	0,032
KSBÜ	0,035	0,029	0,032	0,040	0,035	0,033
ATAÜNİ	0,037	0,026	0,036	0,035	0,034	0,033
MEÜ	0,034	0,034	0,036	0,035	0,031	0,032
DPÜ	0,034	0,035	0,026	0,035	0,034	0,034
TOGÜ	0,035	0,032	0,041	0,038	0,031	0,025
HİTÜ	0,027	0,038	0,041	0,028	0,031	0,028
BŞEÜ	0,027	0,036	0,039	0,022	0,032	0,033
OMÜ	0,037	0,034	0,028	0,040	0,031	0,031
DÜ	0,036	0,035	0,032	0,026	0,031	0,033
AKÜ	0,032	0,034	0,032	0,038	0,031	0,030

JESA

Aydın Ünal, 2025.

HÜ	0,040	0,026	0,043	0,012	0,033	0,032
ÇÜ	0,039	0,030	0,028	0,031	0,033	0,032
MSKÜ	0,028	0,033	0,039	0,022	0,027	0,036
KÜ	0,035	0,027	0,032	0,033	0,027	0,037
MAÜ	0,030	0,030	0,036	0,026	0,032	0,032
BTÜ	0,024	0,034	0,036	0,026	0,031	0,031
SÜ	0,034	0,036	0,022	0,026	0,031	0,031
GÜ	0,027	0,033	0,028	0,026	0,031	0,032
OKÜ	0,027	0,032	0,026	0,031	0,031	0,031
Mak.	0,040	0,038	0,043	0,042	0,039	0,038
Min.	0,024	0,026	0,022	0,012	0,027	0,025
Z _j	0,003	0,002	0,003	0,005	0,002	0,002

Daha sonra kriter zarf değerleri, eğim ve oran değerleri sırasıyla Eşitlik (5-7) yardımıyla elde edilmiştir. Son olarak Eşitlik (8) yardımıyla kriterlerin önem ağırlıkları hesaplanarak Tablo 5’te gösterilmiştir.

Tablo 5. Wenslo Yöntemine Göre Elde Edilen Sonuçlar ve Kriter Ağırlıkları

	K1	K2	K3	K4	K5	K6
	0,0029	0,0024	0,0082	0,0051	0,0021	0,0026
	0,0042	0,0021	0,0040	0,0070	0,0027	0,0034
	0,0033	0,0036	0,0066	0,0070	0,0035	0,0022
	0,0048	0,0053	0,0082	0,0070	0,0040	0,0038
	0,0027	0,0063	0,0082	0,0051	0,0021	0,0024
	0,0033	0,0022	0,0040	0,0051	0,0021	0,0024
	0,0033	0,0022	0,0051	0,0056	0,0020	0,0026
	0,0042	0,0026	0,0040	0,0070	0,0072	0,0030
	0,0060	0,0076	0,0051	0,0056	0,0061	0,0024
	0,0042	0,0087	0,0117	0,0051	0,0023	0,0042
ZARF	0,0026	0,0097	0,0066	0,0056	0,0020	0,0026
	0,0033	0,0032	0,0051	0,0070	0,0023	0,0021
	0,0042	0,0075	0,0035	0,0051	0,0038	0,0026
	0,0027	0,0025	0,0100	0,0051	0,0038	0,0030
	0,0027	0,0039	0,0154	0,0056	0,0040	0,0085
	0,0088	0,0063	0,0035	0,0107	0,0021	0,0036
	0,0028	0,0030	0,0040	0,0084	0,0023	0,0052
	0,0097	0,0029	0,0117	0,0191	0,0027	0,0034
	0,0029	0,0025	0,0051	0,0151	0,0020	0,0034
	0,0048	0,0022	0,0035	0,0129	0,0021	0,0038
	0,0085	0,0089	0,0117	0,0260	0,0027	0,0026

	0,0027	0,0048	0,0154	0,0191	0,0020	0,0022
	0,0108	0,0039	0,0117	0,0103	0,0059	0,0047
	0,0069	0,0071	0,0082	0,0124	0,0021	0,0024
	0,0054	0,0037	0,0051	0,0087	0,0054	0,0057
	0,0066	0,0050	0,0035	0,0051	0,0020	0,0026
Toplam	0,1448	0,1286	0,2132	0,2531	0,0877	0,0942
Eğim	0,9912	0,9930	0,9883	0,9829	0,9932	0,9929
Oran	0,1461	0,1295	0,2157	0,2575	0,0883	0,0949
w_j	0,1568	0,1390	0,2314	0,2763	0,0948	0,1018

Tablo 5’ teki sonuçlara göre en önemli kriter ağırlığına sahip olan kriter K4 (Su), ikinci önemli, kriter ise K3 (Atık)’tür. Daha sonra bunu sırasıyla K1 (Kurulum ve Alt Yapı), K2 (Enerji ve İklim Değişikliği), K6 (Eğitim ve Araştırma) ve K5 (Toplu Taşıma) izlemektedir. En düşük önem ağırlığına sahip kriter K5 (Toplu Taşıma) kriteridir.

3.2 | ARTASI Yöntemi İle Alternatiflerin Sıralanması

Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemlerinde, alternatiflerin belirli hedefler doğrultusunda mevcut veriler ışığında değerlendirilmesi temel bir aşamadır (Kizielewicz ve diğ., 2023). Bu çalışmada alternatiflerin sıralanması ARTASI yöntemi kullanılmıştır. ARTASI yönteminin ilk aşaması Tablo 3’te verilen başlangıç karar matrisinin oluşturulmasıdır. Yöntemin ikinci adımında ise mutlak maksimum ve mutlak minimum değerleri elde edilmiştir. Tablo 6’da mutlak minimum ve maksimum değerleri yer almaktadır.

Tablo 6. Mutlak Min-Mak ve Mutlak Fark Değerleri

	K1	K2	K3	K4	K5	K6
Mutlak Maksimum	1476,275	1776,283	1726,282	901,255	1676,281	1801,284
Mutlak Minimum	899,060	1199,064	899,048	259,042	1159,076	1209,073
Mutlak Fark	577,215	577,220	827,234	642,213	517,205	592,211

ARTASI yönteminin üçüncü adımında Tablo 6’da sunulan standardize edilmiş karar matrisi oluşturulmuştur. ARTASI yönteminin algoritmasında kriterlerin maksimum yönlü ve minimum yönlü olma durumuna göre iki farklı standardize işlemi uygulanmaktadır. Ancak bu çalışmada tüm kriterler maksimum yönlü olduğu için Eşitlik (12) yardımıyla kriterler standardize edilmiştir.

Tablo 7. Standardize Karar Matrisi

Üniversite	K1	K2	K3	K4	K5	K6
İTÜ	48,3273	86,9165	90,8709	99,8066	94,9695	87,2476
YTÜ	56,9030	95,4921	54,9681	99,8066	99,7548	99,7854

ERÜ	78,3421	92,9194	63,9438	84,3912	85,3988	78,8891
EÜ	65,4786	69,7653	90,8709	99,8066	61,4722	74,7098
ODTÜ	91,2056	31,1752	54,9681	84,3912	90,1842	99,7854
İNÜ	86,9178	78,3409	19,0654	84,3912	94,9695	91,4269
İYTE	74,0543	74,0531	28,0410	84,3912	90,1842	99,7854
DEÜ	61,1908	78,3409	45,9924	76,6834	90,1842	87,2476
SAÜ	82,6300	91,2043	54,9681	92,0989	32,7602	70,5306
BARÜ	48,3273	32,8903	72,9195	84,3912	80,6135	78,8891
FÜ	69,7665	99,7799	19,0654	84,3912	71,0428	49,6343
KSBÜ	69,7665	24,3147	45,9924	92,0989	71,0428	62,1721
ATAÜNI	82,6300	5,4484	63,9438	76,6834	61,4722	62,1721
MEÜ	61,1908	62,9049	63,9438	76,6834	34,6743	49,6343
DPÜ	65,4786	74,0531	19,0654	76,6834	61,4722	66,3513
TOGÜ	70,6240	48,3264	90,8709	84,3912	32,7602	1,1549
HİTÜ	16,5974	95,4921	90,8709	53,5602	37,5455	24,5588
BŞEÜ	22,6004	78,3409	81,8952	31,9786	47,1162	62,1721
OMÜ	82,6300	62,9049	28,0410	92,0989	32,7602	41,2758
DÜ	74,0543	74,0531	45,9924	45,8525	32,7602	62,1721
AKÜ	48,3273	69,7653	45,9924	84,3912	37,5455	37,0965
HÜ	99,7813	1,1606	99,8466	1,1477	51,9015	49,6343
ÇÜ	95,4934	35,4630	28,0410	61,2680	51,9015	53,8136
MSKÜ	28,6033	61,1897	81,8952	31,9786	5,9623	87,2476
KÜ	69,7665	7,1635	45,9924	68,9757	1,1770	95,6061
MAÜ	39,7517	31,1752	63,9438	45,8525	42,3308	53,8136
BTÜ	1,1612	67,1927	63,9438	45,8525	39,4596	41,2758
SÜ	65,4786	82,6287	1,1140	45,8525	37,5455	41,2758
GÜ	22,6004	56,9019	28,0410	45,8525	32,7602	53,8136
OKÜ	18,3125	52,6141	19,0654	61,2680	34,6743	45,4550

Standardize karar matrisi oluşturulduktan sonra bu veriler kullanılarak ideal ve anti ideal matrisler elde edilerek sırasıyla Tablo 8 ve Tablo 9’da gösterilmiştir.

Tablo 8. İdeal Matris

Üniversite	K1	K2	K3	K4	K5	K6
İTÜ	7,5923	12,1063	21,0625	27,6250	9,0224	8,9018
YTÜ	8,9396	13,3008	12,7408	27,6250	9,4771	10,1811
ERÜ	12,3077	12,9424	14,8212	23,3583	8,1132	8,0490
EÜ	10,2869	9,7174	21,0625	27,6250	5,8401	7,6226
ODTÜ	14,3286	4,3423	12,7408	23,3583	8,5678	10,1811
İNÜ	13,6550	10,9118	4,4191	23,3583	9,0224	9,3282

İYTE	11,6341	10,3146	6,4995	23,3583	8,5678	10,1811
DEÜ	9,6132	10,9118	10,6604	21,2249	8,5678	8,9018
SAÜ	12,9814	12,7035	12,7408	25,4917	3,1123	7,1962
BARÜ	7,5923	4,5812	16,9016	23,3583	7,6586	8,0490
FÜ	10,9605	13,8980	4,4191	23,3583	6,7493	5,0642
KSBÜ	10,9605	3,3867	10,6604	25,4917	6,7493	6,3434
ATAÜNİ	12,9814	0,7589	14,8212	21,2249	5,8401	6,3434
MEÜ	9,6132	8,7618	14,8212	21,2249	3,2942	5,0642
DPÜ	10,2869	10,3146	4,4191	21,2249	5,8401	6,7698
TOGÜ	11,0952	6,7312	21,0625	23,3583	3,1123	0,1178
HİTÜ	2,6075	13,3008	21,0625	14,8247	3,5670	2,5057
BŞEÜ	3,5506	10,9118	18,9821	8,8512	4,4762	6,3434
OMÜ	12,9814	8,7618	6,4995	25,4917	3,1123	4,2114
DÜ	11,6341	10,3146	10,6604	12,6913	3,1123	6,3434
AKÜ	7,5923	9,7174	10,6604	23,3583	3,5670	3,7849
HÜ	15,6759	0,1617	23,1429	0,3177	4,9308	5,0642
ÇÜ	15,0023	4,9395	6,4995	16,9581	4,9308	5,4906
MSKÜ	4,4937	8,5229	18,9821	8,8512	0,5664	8,9018
KÜ	10,9605	0,9978	10,6604	19,0915	0,1118	9,7547
MAÜ	6,2451	4,3423	14,8212	12,6913	4,0216	5,4906
BTÜ	0,1824	9,3590	14,8212	12,6913	3,7488	4,2114
SÜ	10,2869	11,5091	0,2582	12,6913	3,5670	4,2114
GÜ	3,5506	7,9257	6,4995	12,6913	3,1123	5,4906
OKÜ	2,8769	7,3284	4,4191	16,9581	3,2942	4,6378

Tablo 9. Anti-ideal Matris

Üniversite	K1	K2	K3	K4	K5	K6
İTÜ	0,3767	0,1856	0,2837	0,3177	0,1174	0,1348
YTÜ	0,3199	0,1689	0,4690	0,3177	0,1118	0,1178
ERÜ	0,2324	0,1736	0,4032	0,3757	0,1306	0,1490
EÜ	0,2780	0,2312	0,2837	0,3177	0,1814	0,1574
ODTÜ	0,1996	0,5174	0,4690	0,3757	0,1237	0,1178
İNÜ	0,2094	0,2059	1,3522	0,3757	0,1174	0,1286
İYTE	0,2458	0,2178	0,9194	0,3757	0,1237	0,1178
DEÜ	0,2975	0,2059	0,5605	0,4135	0,1237	0,1348
SAÜ	0,2203	0,1769	0,4690	0,3442	0,3405	0,1667
BARÜ	0,3767	0,4904	0,3536	0,3757	0,1384	0,1490
FÜ	0,2609	0,1617	1,3522	0,3757	0,1570	0,2369

KSBÜ	0,2609	0,6634	0,5605	0,3442	0,1570	0,1891
ATAÜNI	0,2203	2,9605	0,4032	0,4135	0,1814	0,1891
MEÜ	0,2975	0,2564	0,4032	0,4135	0,3217	0,2369
DPÜ	0,2780	0,2178	1,3522	0,4135	0,1814	0,1772
TOGÜ	0,2578	0,3338	0,2837	0,3757	0,3405	10,1811
HİTÜ	1,0968	0,1689	0,2837	0,5919	0,2971	0,4788
BŞEÜ	0,8054	0,2059	0,3148	0,9914	0,2367	0,1891
OMÜ	0,2203	0,2564	0,9194	0,3442	0,3405	0,2849
DÜ	0,2458	0,2178	0,5605	0,6915	0,3405	0,1891
AKÜ	0,3767	0,2312	0,5605	0,3757	0,2971	0,3170
HÜ	0,1824	13,8980	0,2582	27,6250	0,2149	0,2369
ÇÜ	0,1906	0,4548	0,9194	0,5175	0,2149	0,2185
MSKÜ	0,6364	0,2636	0,3148	0,9914	1,8708	0,1348
KÜ	0,2609	2,2517	0,5605	0,4597	9,4771	0,1230
MAÜ	0,4579	0,5174	0,4032	0,6915	0,2635	0,2185
BTÜ	15,6759	0,2401	0,4032	0,6915	0,2827	0,2849
SÜ	0,2780	0,1952	23,1429	0,6915	0,2971	0,2849
GÜ	0,8054	0,2835	0,9194	0,6915	0,3405	0,2185
OKÜ	0,9940	0,3066	1,3522	0,5175	0,3217	0,2587

ARTASI yönteminin son adımında ise nihai değerlerin hesaplanması ve değerlendirilen alternatiflerin sıralanması işlemi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular Tablo 10'da yer almaktadır. Bu yöntemin ilk uygulamasında, parametre olarak kullanılan α değerinin 0 ile 1 arasında bir değer alabileceği belirtilmiş ve uygulamada 0,5 olarak kabul edilmiştir. Bu çalışmada da 0,5 olarak alınmıştır.

Tablo 10. Fayda Fonksiyonları ve Alternatiflerin İdeal Sıralaması

Alternatifler	Fonksiyon İdeal	Fonksiyon Anti-İdeal	ARTASI İçin Değerlendirme Puanı	Sıralama
İTÜ	0,4639	0,5361	88,9176	1
YTÜ	0,4522	0,5478	85,6072	2
ERÜ	0,4439	0,5561	83,4308	4
EÜ	0,4517	0,5483	85,5289	3
ODTÜ	0,4252	0,5748	78,3796	6
İNÜ	0,4171	0,5829	75,9392	7
İYTE	0,4157	0,5843	75,8927	8
DEÜ	0,4127	0,5873	75,3789	9
SAÜ	0,4273	0,5727	78,9833	5

BARÜ	0,4069	0,5931	73,9090	10
FÜ	0,3951	0,6049	70,7147	11
KSBÜ	0,3910	0,6090	70,0590	12
ATAÜNİ	0,3901	0,6099	68,3322	15
MEÜ	0,3873	0,6127	69,4216	14
DPÜ	0,3737	0,6263	65,9947	17
TOGÜ	0,4224	0,5776	69,9856	13
HİTÜ	0,3704	0,6296	65,1147	19
BŞEÜ	0,3502	0,6498	61,0916	22
OMÜ	0,3816	0,6184	67,9086	16
DÜ	0,3559	0,6441	62,5810	20
AKÜ	0,3717	0,6283	65,9367	18
HÜ	0,4551	0,5449	51,1681	27
ÇÜ	0,3522	0,6478	61,7609	21
MSKÜ	0,3406	0,6594	58,5027	23
KÜ	0,3680	0,6320	58,1804	24
MAÜ	0,3244	0,6756	56,4273	25
BTÜ	0,3485	0,6515	51,8720	26
SÜ	0,3547	0,6453	48,6616	30
GÜ	0,2830	0,7170	49,1167	29
OKÜ	0,2854	0,7146	49,2527	28

Elde edilen sonuçlar incelendiğinde İTÜ üniversitelerin sürdürülebilirlik performansı açısından ilk 5 sıradaki üniversiteler sırasıyla İTÜ, YTÜ, ER, ERÜ ve SAÜ iken SÜ, son sırada yer almaktadır.

4 | SONUÇ

Bu çalışmada Türkiye’deki 30 devlet üniversitesinin sürdürülebilirlik performansları UI GreenMetric göstergeleri temel alınarak WENSLO ve ARTASI yöntemleri ile analiz edilmiş ve kriterlerin göreceli önemleri ile üniversitelerin genel sıralamaları ayrıntılı biçimde değerlendirilmiştir. Analiz sonuçları, kriter ağırlıkları açısından su yönetimi (K4) kriterinin en yüksek öneme sahip olduğunu, bunu atık yönetimi (K3) kriterinin izlediğini göstermektedir. Su ve atık yönetiminin ardından kurulum ve altyapı (K1), enerji ve iklim değişikliği (K2) ve eğitim ve araştırma (K6) kriterlerinin sürdürülebilirlik performansına önemli katkılar sunduğu belirlenmiş; toplu taşıma (K5) kriterinin ise en düşük ağırlığa sahip olduğu görülmüştür (Demirel, 2025; Gültekin, Gültekin, Başaran, & Yılmaz Kaya, 2024; UI GreenMetric World University Ranking, 2024).

Üniversitelerin genel performans sıralamalarında ilk beş sırada İTÜ, YTÜ, ER, ERÜ ve SAÜ yer alırken, SÜ son sırada yer almış ve sürdürülebilirlik göstergeleri açısından gelişime en fazla ihtiyaç duyan üniversite olarak tanımlanmıştır (Demirel, 2025; Rahman & Alwi, 2021). Bu bulgular, literatürde gözlenen genel eğilimlerle uyumludur; birçok çalışma, su ve atık yönetiminin üniversitelerin sürdürülebilirlik performansında belirleyici olduğunu ve enerji verimliliği ile altyapı yatırımlarının ikinci derecede etkiye sahip olduğunu göstermektedir (Kampus & Öztürk, 2022; Gültekin et al., 2024). Toplu taşıma kriterinin düşük önemi ise, ulaşım politikalarının şehir ölçeğindeki altyapıya bağımlılığı ve kurumsal etkisinin sınırlı olmasından kaynaklanmaktadır (UI GreenMetric World University Ranking, 2024).

Bu bulgular doğrultusunda üniversitelerin özellikle su ve atık yönetimi alanlarında daha bütüncül ve yenilikçi politikalar geliştirmeleri, enerji verimliliğini artıracak teknolojilere yatırım yapmaları ve kampüs içi ulaşımında sürdürülebilir seçenekleri teşvik etmeleri önem taşımaktadır. Ayrıca, sürdürülebilirlik kültürünün üniversite genelinde yaygınlaşması için eğitim ve araştırma faaliyetlerinin güçlendirilmesi, öğrenciler ve personel için farkındalık artırıcı programların geliştirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda sürdürülebilirlik çalışmalarının yalnızca altyapı ve operasyonel süreçlerle sınırlı kalmaması, kurumsal stratejinin ayrılmaz bir parçası hâline getirilmesi özellikle önemlidir (Demirel, 2025; Kampus & Öztürk, 2022).

Bu çalışma, UI GreenMetric göstergelerini değerlendirmede WENSLO ve ARTASI yöntemlerinin bütüncül kullanımını içeren özgün bir karar verme çerçevesi önermektedir. Ölçüt ağırlıklarının objektif olarak belirlenmesi ve alternatiflerin hassas fayda fonksiyonu ile sıralanması, literatürdeki geleneksel yöntemlere önemli bir metodolojik alternatif sunmaktadır. Ayrıca araştırma, Türkiye’deki devlet üniversitelerini kapsayan uygulanabilir ve tekrarlanabilir

bir değerlendirme modeli geliştirerek sürdürülebilirlik analizlerinde yeni bir yaklaşım ortaya koymuştur.

Gelecek araştırmaların, farklı çok kriterli karar verme yöntemlerinin (AHP, ANP, TOPSIS, VIKOR vb.) karşılaştırmalı olarak uygulanmasıyla sıralamaların yöntemsel duyarlılığını incelemesi yararlı olacaktır. Ayrıca UI GreenMetric verilerinin yıllar bazında değerlendirilmesi, üniversitelerin sürdürülebilirlik performanslarındaki değişim hızının ve eğilimlerinin ortaya konulmasına katkı sağlayabilir. Bunun yanında, bölgesel bazda yapılacak karşılaştırmalı analizler, coğrafi ve sosyo-ekonomik faktörlerin sürdürülebilirlik performansı üzerindeki etkisini daha görünür kılacaktır. Son olarak, sürdürülebilirlik alanında büyük veri ve yapay zekâ temelli modellerin kullanılması, kampüslerin çevresel performansının gerçek zamanlı ve daha kapsamlı bir biçimde izlenmesine olanak tanıyabilir (Rahman & Alwi, 2021; Gültekin vd., 2024). Bu tür çalışmalar hem politika yapıcılar hem de üniversite yöneticileri için sürdürülebilirlik stratejilerinin geliştirilmesinde önemli katkılar sunacaktır.

KAYNAKLAR

- Abacıoğlu, S., Ayan, B., & Pamucar, D. (2025). The race to sustainability: Decoding green university rankings through a comparative analysis (2018–2022). *Innovative Higher Education*, 50, 241–275. <https://doi.org/10.1007/s10755-024-09734-4>
- Akyol Özcan, K. (2023). Sustainability ranking of Turkish universities with different weighting approaches and the TOPSIS method. *Sustainability*, 15(16), 12234. <https://doi.org/10.3390/su151612234>
- Atici, K. B., Yasayacak, G., Yildiz, Y., & Ulucan, A. (2021). Green university and academic performance: An empirical study on UI GreenMetric and World University Rankings. *Journal of Cleaner Production*, 291, 125289. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.125289>
- Bedirhanoğlu, Ş. B. (2025). Performance evaluation of sustainable universities with WENSLO-based AROMAN multi-criteria decision making method: Application with GreenMetric criteria. *Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 27(2), 369–390.
- Brundtland, G. H., Khalid, M., Agnelli, S., Al-Athel, S. A., Chidzero, B. J. N. Y., Fadika, L. M., & Singh, N. (1987). *Our common future*. World Commission on Environment and Development.

- Çobanoğulları, G., Daldıran, K., & Daldıran, B. (2026). Analysis of innovation performance of South-Eastern European countries in transition economies: An application of the entropy-based ARTASI method. *Spectrum of Operational Research*, 193–214.
- Demirel, A. (2025). Üniversitelerde sürdürülebilirlik uygulamaları: Yeşil denetim ve GreenMetric çerçevesinden bakış. *Sürdürülebilir Çevre Dergisi*, 5(1), 19–38. <https://doi.org/10.62816/cevder.1604625>
- Geng, Y., Liu, K., Xue, B., & Fujita, T. (2013). Creating a “green university” in China: A case of Shenyang University. *Journal of Cleaner Production*, 61, 13–19. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.01.006>
- Giovannoni, E., & Fabietti, G. (2013). What is sustainability? A review of the concept and its applications. In *Integrated reporting* (pp. 21–40). <https://doi.org/10.1007/978-3-319-02168-3>
- Gorgulu, Y., Ozceylan, E., & Ozkan, B. (2021). UI GreenMetric ranking of Turkish universities using entropy weight and COPRAS methods. In *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management* (Bangalore, India, 16–18).
- Gorpe, T. S., & Masamreh, A. (2023). Commitment to sustainability: How sustainability is reflected in UAE universities: An exploratory study. *Journal of Sustainability Perspectives*, 3(2), 121–133. <https://doi.org/10.14710/jsp.2023.20512>
- Gültekin, P., Gültekin, Y. S., Başaran, N., & Yılmaz Kaya, M. (2024). Measuring universities’ sustainability performance using UI GreenMetric world ranking: A case study of Düzce University. *Journal of Architectural Sciences and Applications*, 9(1), 145–164. <https://doi.org/10.30785/mbud.1403115>
- Kahreman, Y. (2025). Investigating the productive capacity performance of E7 countries using the WENSLO-ARTASI model. *EKOIST Journal of Econometrics and Statistics*, 42, 154–174.
- Kampus, İ., & Öztürk, A. (2022). Sustainability strategies for green campuses: An integrated evaluation of UI GreenMetric indicators in higher education institutions. *Sustainability*, 14(3), 1129. <https://doi.org/10.3390/su14031129>
- Karasan, A., Kutlu Gündoğdu, F., & Aydın, S. (2023). Decision-making methodology using multi-expert knowledge for uncertain environments: Green metric assessment of universities. *Environment, Development and Sustainability*, 25, 7393–7422. <https://doi.org/10.1007/s10668-022-02321-7>

- Keleş, N., & Kahveci, A. (2025). Evaluating the logistics performance of the EU candidate and member countries using the WENSLO and ARTASI methods. *Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 68, 43–66.
- Kiliç Sarigül, R., Albayrak Ünal, Ö., & Erkayman, B. (2025, July). Digital transformation in higher education: Evaluating the digital competence performance of academics using WENSLO and RAWEC methods. In *International Conference on Intelligent and Fuzzy Systems* (pp. 684–693). Springer Nature Switzerland.
- Lemos, P. F. I., da Rocha Brando, F., Almeida, P., Mülfarth, R. C. K., Aprilanti, T. M. G., do Amaral Marques, L. O., ... & Malheiros, T. F. (2018). The University of São Paulo on the 2017's GreenMetric ranking. *E3S Web of Conferences*, 48, 02003. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20184802003>
- Okumuş, N. (2025). Sürdürülebilir kalkınma kapsamında Türkiye'de çevre ekonomisine yönelik yapılan harcamaların değerlendirilmesine yönelik yeni bir yaklaşım. *Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 24(1), 242–251.
- Pamucar, D., Ecer, F., Gligoric, Z., Gligoric, M., & Deveci, M. (2023). A novel WENSLO and ALWAS multicriteria methodology and its application to green growth performance evaluation. *IEEE Transactions on Engineering Management*. <https://doi.org/10.1109/TEM.2023.3321697>
- Pamucar, D., Özçalıcı, M., & Gurler, H. E. (2025). Evaluation of the efficiency of world airports using WENSLO-ARTASI and Monte Carlo simulation. *Journal of Air Transport Management*, 124, 102749.
- Pamucar, D., Simic, V., Görçün, Ö. F., & Küçükönder, H. (2024). Selection of the best big data platform using COBRAC-ARTASI methodology with adaptive standardized intervals. *Expert Systems with Applications*, 239. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2023.122312>
- Rahman, N. A., & Alwi, S. (2021). Investigating sustainability performance in universities: A benchmarking analysis using UI GreenMetric. *International Journal of Sustainability in Higher Education*, 22(5), 1034–1052. <https://doi.org/10.1108/IJSHE-09-2020-0345>
- Suwartha, N., & Sari, R. F. (2013). Evaluating UI GreenMetric as a tool to support green universities development: Assessment of the year 2011 ranking. *Journal of Cleaner Production*, 61, 46–53. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.01.010>
- UI GreenMetric World University Ranking. (2024). *UI GreenMetric criteria & indicators*. University of Indonesia. <https://greenmetric.ui.ac.id>

- Yapıcı, S., Oral, N., Yumuşak, R., & Eren, T. (2021). Sürdürülebilir yeşil kampüs için analitik ağ prosesi yöntemi ile yatırım alternatiflerinin değerlendirilmesi. *Kent Akademisi*, 14(3), 777–788.
- Yaşar, E., & Ünlü, M. (2023). Üniversitelerde sürdürülebilirliğin incelenmesi: LOPCOW ve MEREC tabanlı CoCoSo yöntemleriyle çevreci üniversitelerin analizi. *İşletme Akademisi Dergisi*, 4(2), 125–142.